

САНОАТ БИНОСИ ТАШҚИ ДЕВОРИНИНГ ИССИҚЛИК САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ ВА ЕЧИШ.

Норматова Наргиза Азимжоновна

Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399516>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Иссиқлик самарадорлик; ҳаво алмаштириш тизими; солиштирма иссиқлик хажми; келтирилган қаршилик; иссиқликнинг қўшимча сарфи.

ANNOTATSIYA

Мақолада ташкил этилган ҳаво алмаштириш тизими билан жихозланган ташқи девор конструкциясининг иссиқлик самарадорлиги ҳисоблашнинг математик қонунияти ва лойиҳалаштириш тартиби бўйича ечимлар келтирилган. Саноат биносининг ҳаво алмаштириш тизими билан жихозланган ташқи девори маҳсус тирқиш, чиқиш, чиқиш тешиклари, ўзига ҳос мураккаб лектин самарадор тизимлари. Саноат биноларининг оддий ташқи девор конструкцияларида иссиқлик сарфлаш умумий миқдори, иссиқлик оқимининг харакатлари ўрганган.

Бугунги кунда барча ривожланган мамлакатлар миқёсида энергия самарадор саноат бино ва иншоотларининг самарадор турларини қўллаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бундай бино ва иншоотлар ҳам иқтисодий, ҳам экологик тизим ҳамда меъёрий жиҳатдан қулай ва шинамлиқ даражаси бўйича ўтган замон биноларидан ажралиб туради.

Бироқ бундай саноат бино ва иншоотларни лойиҳалаштириш ва барпо этиш учун замонавий технологик жиҳатдан энергиясамарадор материал ва конструкциялардан фойдаланиш ҳамда технологик ва конструктив жиҳатдан ҳисоблаш усулларини яратиш талаб этилади.

Биринчидан энергиясамарадор бино ва иншоотларнинг ташқи

деворларининг иссиқлик ўтказмайдиган қатламининг қалинлигини камайтириб, унинг иссиқлик химоя коэффицентини ошириш ва шамоллатиш тизими билан биргалиқда янги технологияларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Бундай усул ўз навбатида ташқи девор конструкциясининг янги технологиялар асосида қайта рекаонструкция қилишни талаб этади. Барча табиий шамоллатиш тизимини қўллаш ортиқча электр энергиясини тежаб қолиш имконияти беради.

Мақоланинг мақсади – саноат биноси ташқи деворининг иссиқлик техник тизимида харорат режимини ҳисоблашдан иборат.

Саноат биносининг ҳаво алмаштириш тизими билан

жиҳозланган ташқи девори маҳсус тирқиш, чиқиш, чиқиш тешиклари, ўзига ҳос мураккаб лекин самарадор тизимга эгадир. Бундай конструктив тизимнинг иссиқлик ўзгариш схемаси (1) расмда келтирилган. Бундай конструктив тизим икки турга кам сарфли ҳаво ва кўп сарфли тизимга эга бўлган. Иссиқлик самарадорлиги. Кўп қаватли саноат биносининг ташқи девори ташкил этилган ҳавоалмаштириш тизими билан жиҳозланган ҳолатларда мураккаб муҳандислик ва конструктив муаммоларига дуч келамиз. Бундай

муҳандислик тизимларининг иссиқлик таъминоти самарадорлигини белгилаш маълум бир назарий қонуният ва амалий ечимларни талаб этади.

Асосий қисм. Саноат биноларининг оддий ташқи девор конструкцияларида иссиқлик сарфлаш умумий миқдори, иссиқлик оқимининг харакати ёки айланиши маҳсус қурилма орқали бино хоналарига ўзатилади. Бу маҳсус қурилмадан иссиқлик оқимининг сизиб ўтишида иссиқлик сарфини қўйидаги формула бўйича ҳисоблаймиз.

1-расм Ҳаво ўтиш қатламида иссиқлик алмаштиришнинг ўзгариш схемаси

а) кам сарфли ҳаво учун б) кўп сарфи ҳаво учун

Бу ерда: $q_{\text{ВЫХ}}^{mp}$ - сизиб чиқаётган иссиқлик оқими (Вт/м²);

$$\sum q = q_{\text{ВЫХ}}^{mp} + q_{\text{инф}} = (t_b - t_H) / R_{\text{пр}} + 0,28 \cdot CW(t_b - t_H) \quad (1)$$

$Q_{инф}$ – сизиб ўтаётган хавони иситиш учун сарфланаётган иссиқлик; (Вт/м²).

t_b, t_n – ички ва ташқи ҳавонинг харорати; (°C)

$R_{пр}$ – ташқи деворнинг иссиқлик узатишдаги келтирилган қаршилиги;

(м², °C/Вт);

W – сизиб ўтаётган ҳаво сарфи; (кг/с);

C – солиштирма иссиқлик хажми, [1кДж/(кг°C)].

Юқоридаги (1) формулада ва унда келтирилган кўрсаткичлар ташкил этилган ҳаво алмаштириш тизими билан жихозланган.

Ташқи деворнинг иссиқлик самарадорлигини конструктив ечими орқали баҳолаш учун асосий назарий қонуният эканлигини кўрсатади.

Бу қонуният асосида ташқи деворнинг конструктив ечими бўйича иссиқликнинг умумий сарфи хонага кирган иссиқлик оқими ва иссиқликнинг қўшимча сарфи, хона хавоси хароратининг пасайиб кетмаслиги таъминланган ҳолда хонадан сизиб чиқадиган ҳаво харорати миқдорига ҳам боғлиқ эканлигини кўрсатади.

$$\sum q^{ab} = q_{вх}^k + q_{акф}^{n.o}; \quad (2)$$

$$q_{акф}^{n.o} = 0,28 \cdot CW(t_b - \tau_{пр}^{n.o}) \quad (3)$$

Бу ерда $q_{вч}^k$ – конструктив тизимга кирувчи иссиқлик оқими; (Вт/м²);

$q_{инф}^{n.o}$ – Хонага кириб келаётган ҳавони киздириш учун иссиқлик сарфи; (Вт/м²).

$\tau_{пр}^{n.o}$ – иситиш тизимидан хонага чиқиб келаётган ҳаво харорати; °C

Кираётган иссиқлик оқимини чиқарган ҳаво оқими орқали қўйидагича аниқланади (Вт/м²).

$$q_{вх}^k = q_{ввх}^{o.b} + q_{инф}^{\text{эфф}}; \quad (4)$$

Бу ерда $q_{ввх}^{o.b}$ ташқи девор хаво алмаштиришда иситиш тизимидан чиқиб келаётган ташқи иссиқлик оқими; (Вт/м²).

$q_{инф}^{\text{эфф}}$ – ҳавоалмаштириш конструкциясининг қийматларида ҳавони қиздириш учун иссиқлик сарфи; Вт/м²

$$q_{инф}^{\text{эфф}} = 0,22 \cdot CW(\tau_{пр}^{n.o} - t_n) \quad (5)$$

Юқорида келтирилган (2) формулага, (3), (4) ва (5) формулалар орқали аниқланадиган катталиклардан киритсак; қуйидаги формула ёрдамида аниқлаймиз.

$$\sum q^{o.b} = q_{ввх}^{o.b} + 0,28 \cdot CW(t_b - t_n); \quad (6)$$

Қабул қилинган катталик ва қийматларини солиштириш орқали ташкил этилган ҳаво алмаштириш тизимидан чиқадиган иссиқлик, оқими оддий конструкцияли девор кўрсаткичидан кичик эканлигини кўрсатади.

Саноат биносида қўлланиладиган, ташкил этилган ҳаво алмаштириш тизими билан жихозланган деворнинг иссиқлик самарадорлигининг фойдали кўрсаткичи қуйидагича аниқланади.

$$q^{\text{эфф}} = \left[\frac{q_{ввх}^{mp} - q_{ввх}^{o.b}}{q_{ввх}^{mp}} \right] \cdot 100, (\%) \quad (7)$$

Юқорида келтириб чиқарилган формулалар саноат биноларининг ташқи девор учун ҳаво алмаштириш тизими ёрдамида аниқлашга хизмат қилади.

Иссиқлик самарадорлигини ошириш орқали саноат биноси ташқи деворнинг иссиқлик техник конструктив хисоби келтириб чиқарилади.

Кўп қаватли саноат биносининг ташкил этилган хаво алмашиш тизими билан жихозланган ташқи деворини конструктив технологик жихатдан энергиясамарадор конструкцияларини

ишлаб чиқишда филтирланадиган, ҳавоникўпроқ узатиш мақсадга мувофиқдир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Беляев В.С. Экспериментальные исследования теплового эффекта вентилируемых стеновых панелей / Гражданское общество и архитектура // экспресс информации – М: 1984-С. 9-17.
2. Беляев В. С. Расчёт вентилируемых стеновых элементов // Жилищное строительство №3, 1982.
3. Беляев В. С. Расчёт температуры поверхности стен. Жилищное строительство, №3, 1982
4. Казанцев И.А., Либер И.С. Тепловая защита и инженерное оборудование зданий на севере – Л., Строиздат, 1975, -136 с.
5. Тобунщиков Ю.А., Бродос М.Н. Ночные основы проектирования энергоэффективности здания, - "АВОК", №1, 1998.
6. SKS – Ident – Nr:15556/03/99;
7. Stand and ASHRAE 55, 1992.
8. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.
9. Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.
10. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шамоллатиладиган тизимлари асосий системалари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.
11. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан hozirgi kunigacha //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.
12. Turovov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O'zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.
13. Rahmonov N. E. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 169-174.
14. Норматова Н. А. Проектирование энергосберегающих зданий в условиях узбекистана //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 89-92.
15. Normatova N. A. Kam qavatli bino tom konstruksiyalarining bino energiya samaradorligiga ta'siri //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 82-89.
16. Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.
17. Xamdamlulov S. B. Zamonaviy energiya tejamkor qurilish materiallari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 248-254.